

(GT 4 – Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

PRESERVAÇÃO DIGITAL DO PATRIMÔNIO: INTERDISCIPLINARIDADE, DESAFIOS E PERSPECTIVAS NAS HUMANIDADES DIGITAIS

Beatriz Righetti Ferreira (UNESP)

Dra. Joedy Luciana Barros Marins Bamonte (UNESP)

RESUMO

No contexto da crescente demanda por preservação digital de patrimônios culturais, o presente artigo investiga como a integração de sensores LiDAR com abordagens do design e das humanidades digitais pode ampliar a documentação, acessibilidade e interpretação de bens históricos. Ao abordar a articulação da tecnologia com a práticas interdisciplinares e seu impacto na preservação e na democratização do patrimônio cultural, busca analisar criticamente as potencialidades e limitações dessa convergência tecnológica. Por meio do mapeamento de usos, tendências e conexões entre design e humanidades digitais na preservação patrimonial, tendo como aporte teórico Johanna Drucker, Patrik Svensson e Anne Burdick.

Palavras-chave: patrimônio histórico; digitalização; humanidades digitais.

ABSTRACT

In the context of the growing demand for digital preservation of cultural heritage, this article investigates how the integration of LiDAR sensors with design and digital humanities approaches can enhance the documentation, accessibility, and interpretation of historical assets. By addressing the articulation of technology with interdisciplinary practices and its impact on the preservation and democratization of cultural heritage, it seeks to critically analyze the potentialities and limitations of this technological convergence. Through mapping uses, trends, and connections between design and digital humanities in heritage preservation, with the theoretical contributions of Johanna Drucker, Patrik Svensson, and Anne Burdick.

Keywords: historical heritage; digitization; digital humanities.

INTRODUÇÃO

A preservação digital do patrimônio cultural é configurada como um campo urgente e paradoxal. Se por um aspecto tecnologias como o LiDAR (Light Detection and Ranging) oferecem soluções inovadoras para ameaças atuais como guerras, desastres climáticos e apagões históricos, por outra sua aplicação descontextualizada pode reforçar desigualdades geopolíticas e epistemológicas, por meio da concepções enviesadas, a fim de distorcer narrativas existentes. Em um cenário marcado pela ascensão de *fake news* e construções algorítmicas, a digitalização

transcende a salvaguarda técnica para se tornar um ato de resistência. Ao observar a interdisciplinaridade entre humanidades digitais (HD), design e ciências sociais como potencial ampliador de práticas de arquivamento histórico, estudou-se projetos emblemáticos como o Programa Memória do Mundo da UNESCO (MoW) e o acervo digital do Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP), apresentados a seguir.

A busca pelo avanço tecnológico relacionado as HD e ao patrimônio histórico como meios complementares deve ir além da discussão do mérito e do valor histórico inerente às coisas, deve buscar na ideia da produção novos modelos de conhecimento sobre a sobrevivência destes valores (BURDICK et. al, 2012, p.7).

The development of innovative, multimedia expressions of humanistic research in digital environments had to mature alongside these advancements. New tools and methods, new ways of thinking and working— what might be called “theory in practice”—all needed time to move beyond text-based models and immerse themselves in the multidimensional world of the Web. (BURDICK et. al, 2012, p.9)¹

Segundo Patrick Svensson (2012, p.5), há uma ligação direta entre discursos inovadores e aspectos tecnológicos das humanidades digitais na contemporaneidade. A tradição baseada em ferramentas desse setor pode parecer simplista quando comparada a desafios de larga escala, principalmente os que envolvem diversas áreas de conhecimento. O modo de trabalho baseado em projetos interdisciplinares das HD é frequentemente associado a trabalhos “indisciplinados” no contexto acadêmico, mas que podem vir a ser formas únicas de reavaliar situações para as quais a academia tradicional não tem acesso (SVENSSON, 2012, p.5-6). Sendo assim, as HD representam a unificação de aspectos multifacetados da prática de preservação e conservação de objetos, espaços e documentos históricos. A UNESCO (2023) define patrimônio cultural e natural como sendo associados a práticas culturais, históricas, estéticas, arqueológicas, científicas, antropológicas, físicas, biológicas e geológicas: “*Anything that is considered*

¹ O desenvolvimento de expressões inovadoras e multimídia da pesquisa humanística em ambientes digitais teve que amadurecer junto com esses avanços. Novas ferramentas e métodos, novas formas de pensar e trabalhar — o que poderíamos chamar de "teoria na prática" — precisaram de tempo para ir além dos modelos baseados em texto e mergulhar no mundo multidimensional da web. (BURDICK et. al, 2012, p. 9)

important enough to be passed to the future can be considered to have heritage value of some kind."² Nesse sentido, as tecnologias digitais emergem como aliadas fundamentais, mas também como desafios éticos e metodológicos.

ARGUMENTAÇÃO

A aplicação de tecnologias para metodologias de digitalização, como fotogrametria e sensores LiDAR em contextos de crise ilustra sua dupla natureza. Ferramenta de preservação, e, inversamente, instrumento de deformação. O uso destes métodos digitais facilitam de forma ampla a coleta de dados precisos, buscando autenticidade e integridade na gestão de ativos culturais. Tecnologias de digitalização e modelagem de alta definição permitem intervenções proativas para conservação e restauração.

A realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV) também são utilizadas para a representação do patrimônio cultural, com a RA permitindo "a apresentação de um ambiente com objetos reais aos quais objetos virtuais são adicionados, enquanto a RV é uma representação de objetos virtuais" (NEGLIA et al., 2024). Esta abordagem garante a manutenção de formas, estruturas e por vezes materiais, superando as restrições dos métodos tradicionais de preservação bidimensionais. Contudo, na Síria por exemplo, escaneamentos tridimensionais via LiDAR de Palmira permitiram a reconstrução virtual e criação de um registro forense para futuras gerações. Entretanto, as críticas sobre sua utilização considerada como uma "disneyficação" (*disneyfication*) do material original. A impressão 3D em escala $\frac{2}{3}$ realizada do patrimônio contribuiu de forma significativa para a desfiguração dos ornamentos originais do arco do triunfo de Palmira. Com seu novo aspecto e coloração impedindo a experiência autêntica do público, a experiência falhou seriamente em provocar questionamentos sobre a perda de patrimônios históricos (KHUNTI, 2018).

A efetividade dessas iniciativas depende de infraestrutura e financiamento frequente. Por

² Qualquer coisa que seja considerada importante o suficiente para ser passada para o futuro pode ser considerada como tendo algum tipo de valor patrimonial. (UNESCO, 2023)

exemplo, o atual acervo digital do IEB-USP enfrenta desafios existentes desde suas diretrizes; na política de acervo do IEB, de 2010, as condições para escolha do que ocupará o espaço de arquivamento, catalogação e manutenção são definidos:

O Acervo do IEB tem como elemento comum e articulador as temáticas afeitas aos Estudos Brasileiros, nas diversas áreas das humanidades. Nesse sentido, os eixos norteadores são constituídos por: 1. temas considerados notórios nas diversas áreas das humanidades, contempladas no regimento do IEB; 2. temas relacionados às áreas de pesquisa existentes e/ou emergentes, consolidadas em projetos de pesquisa, grupos de estudo e demais ações acadêmicas; 3. temas que apresentem caráter interdisciplinar; 4. aquisições que visem à complementação do Acervo já existente e das linhas de pesquisa do Instituto. Apenas os acervos que contemplem pelo menos um desses itens serão submetidos à avaliação para possível incorporação. (IEB, 2010)

Tais critérios revelam uma ambiguidade em relação ao que e quem pode escolher a composição desses acervos: o viés de quem controla a narrativa dos objetos entra como base de questionamento. Embora a digitalização e preservação prometa democratizar o acesso a bens de valor historiográfico, sentimental e cultural, sua implementação desigual tem potencial para reproduzir hierarquias sociais. Junto ao recente entrelaçamento da inteligência artificial aos veículos de comunicação em massa, surge a dúvida do que é real e, mais do que isso, de como podemos ter certeza da autenticidade do documento que está sendo visto. Não é apenas sobre gerar algo novo algoritmicamente, mas também omitir e falsificar partes de um documento, alterar a narrativa buscando difundir uma versão distorcida dos fatos históricos. De certa forma, seria como fazer um *tour* da casa grande e esconder a existência da senzala. Ou seja, contribui para uma distorção ou apagamento da história.

A proliferação de distorções históricas geradas por inteligência artificial amplifica a necessidade de acervos digitais auditáveis. Algumas soluções atuais que buscam a integridade dos dados - como o uso de NFTs e elementos em *blockchain* - podem ser utilizadas, porém com grandes obstáculos que vão além de questões de desenvolvimento tecnológico, mas também de sustentabilidade ecológica e econômica de longo prazo. Custos de gerenciamento dessa tecnologia crescem exponencialmente, juntamente com o uso de eletricidade, podendo, no caso dos *Bitcoins*, utilizar a mesma quantidade ou até mais energia do que todo um país desenvolvido

(TRCEK, 2022). Porém, mesmo que a potencial obsolescência desse recurso seja um ponto relevante aos debates atuais, a implementação desta metodologia avançaria de forma quase universal a acessibilidade a todo o material preservado e autenticado:

As to the human resources optimization of the entire solution in relation to the business model—many of the needed [...] processes are outsourced at a low cost. In fact, this solution is another example of disruptive outsourcing, which is important for cultural heritage organizations that typically operate with very limited financial resources. [...] the proposed model is also promising for less developed countries. The entire solution requires an easily accessible mobile application, and widely available cloud services. (TRCEK, 2022)³

Além do aspecto técnico e metodológico, a ausência de contextos interpretativos nesses arquivos pode, ela mesma, alimentar equívocos, evidenciando a necessidade de mediações críticas entre dados técnicos e narrativas culturais:

Digital technologies, while offering new opportunities for the interaction and use of cultural heritage, pose serious issues related to the dissemination of potential fake copies. [...] This eventuality is aggravated during armed conflicts, as physical and digital spaces are transformed into a battleground, and digital cultural heritage becomes a target like the real one. (NEGLIA et al., 2024, p. 6353)⁴

Visando esta questão, o Programa Memória do Mundo (MoW), criado pela UNESCO em 1992, tem como objetivo realizar a salvaguarda e promover o acesso ao patrimônio arquivado de forma global. Sua visão enfatiza que o patrimônio pertence a todos e deve ser preservado e acessível sem impedimentos. Os três pilares do programa concentram-se na preservação, no acesso universal e na conscientização sobre a importância do patrimônio documental. O MoW

³ Quanto à otimização dos recursos humanos de toda a solução em relação ao modelo de negócios, muitos dos processos necessários [...] são terceirizados a baixo custo. De fato, esta solução é mais um exemplo de terceirização disruptiva, importante para organizações de patrimônio cultural que normalmente operam com recursos financeiros muito limitados. [...] o modelo proposto também é promissor para países menos desenvolvidos. Toda a solução requer um aplicativo móvel de fácil acesso e serviços em nuvem amplamente disponíveis. (TRCEK, 2022)

⁴ As tecnologias digitais, embora ofereçam novas oportunidades para a interação e o uso do patrimônio cultural, levantam sérios problemas relacionados à disseminação de potenciais cópias falsas. [...] Essa eventualidade é agravada durante conflitos armados, à medida que os espaços físicos e digitais se transformam em campos de batalha, e o patrimônio cultural digital se torna um alvo semelhante ao real. (NEGLIA et al., 2024, p. 6353)

expõe documentos com valor historiográfico, com indicações avaliadas com base em critérios como significância e singularidade. Os países participantes são incentivados a garantir o acesso público aos itens. Hoje, o programa opera por meio de uma estrutura de comitês internacionais e nacionais, fomentando a colaboração intercontextual - possibilitando a concentração regional das narrativas escolhidas para serem apresentadas ao resto do mundo. Outros projetos como a CyArk, em colaboração com a *Google Arts and Culture*, se aproximam deste objetivo de forma mais concentrada, produzindo *scans*, ou seja, réplicas digitais de sítios históricos e arqueológicos com um modelo sem fins lucrativos fundada em 2003. Além de produzir documentação histórica atualizada, foca em capacitar a nova geração para realizar o mesmo, distribuindo o material de forma gratuita.

CONCLUSÃO

É imperativo reconhecer que a sustentabilidade para a transformação aqui descrita depende de ecossistemas de conhecimento integrados. A formação de profissionais capacitados para transitar entre linguagens técnicas e críticas pode mitigar a atual fragmentação disciplinar. Paralelamente, políticas públicas devem vincular a preservação digital a agendas globais de desenvolvimento sustentável, assegurando que avanços tecnológicos não ampliem desigualdades, mas fortaleçam redes de cooperação internacional.

A preservação digital é, portanto, um campo de tensões e possibilidades. Se, por um lado, a tecnologia responde pragmaticamente a ameaças como guerras e mudanças climáticas, por outro, sua aplicação descontextualizada pode reforçar inverdades e exclusões históricas. O futuro da preservação patrimonial depende, assim, da adoção de abordagens fundamentalmente interdisciplinares que articulem inovação tecnológica das humanidades digitais e participação ampla da comunidade. É preciso esforços para incluir vozes historicamente silenciadas, como comunidades originárias e outros grupos minorizados, não apenas como beneficiários, mas como autores. Assim, a preservação transcende sua função arquivística para tornar-se um instrumento ativo de diálogo articulado com os desafios do presente. A democratização do conhecimento

exige desmantelar estruturas que naturalizam o apagamento, transformando a preservação em um ato de resistência das narrativas históricas.

REFERÊNCIAS

BURDICK, Anne et al. *Digital Humanities*. Cambridge: MIT Press, 2012.

INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS (IEB). Política de acervo para o IEB. 2010. Disponível em: <https://www.ieb.usp.br/wp-content/uploads/sites/127/2016/05/politica_de_acervos_ieb_1292468276.pdf> Acesso em: <05 nov 2024>.

KHUNTI, Roshni. The Problem with Printing Palmyra: Exploring the Ethics of Using 3D Printing Technology to Reconstruct Heritage. *SDH*, 2, 1, 1-12, 2018.

NEGLIA, G. et al. Cultural Heritage at Risk in World Conflicts: Digital Tools' Contribution to Its Preservation. *Heritage*, n7, 6343–6365, 2024.

SVENSSON, Patrik. Envisioning the Digital Humanities. *Digital Humanities Quarterly*, [S. 1.], v. 6, n. 1, 2012.

TRČEK, Denis. Cultural heritage preservation by using blockchain technologies. *Heritage Science*, [S. 1.], v. 10, p. 6, 2022.

UNESCO. Disponível em: <<http://https://webarchive.unesco.org/web/20230616073538/https://en.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/concept-digital-heritage>> Acesso em: <02/04/2025>.

UNESCO. General Guidelines of the Memory of the World (MoW) Programme. *Website da UNESCO*, 2021. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378405>>. Acesso em: <15 abril 2025>.

Como citar este texto:

FERREIRA, Beatriz R.; BAMONTE, Joedy L. B. M. Preservação Digital do Patrimônio: interdisciplinaridade, desafios e perspectivas nas humanidades digitais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-7.